

BOSHLANG‘ICH MAKTABDA MATEMATIKA DARSLARIDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHISH

Urazova Zulfiya

Yangi asr university dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda matematika fanlarini o‘rgatishda talaba bilishi kerak bo‘lgan kompetensiyalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, ta‘lim, matematika, talaba, o‘quvchi.

XXI asrda rivojlangan davlat deganda faol, bilimli va sog‘lom fuqarolar demakdir. Maktab o‘quvchilarini o‘qitishning natijasi ularning tanqidiy fikrlash, mustaqil izlash va axborotni chuqur tahlil qilish ko‘nikmalarini egallashi kerakligida ko‘riladi.

Jamiyatning ta‘lim xizmatlarining zamonaviy tartibi ko‘plab o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu o‘zgarishlardan biri o‘quv jarayonida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish talabi - ya‘ni, o‘qituvchilardan bolalarga ma‘lum bilimlarni o‘rgatish, bu ko‘nikmalarni o‘rgatish va zamonaviy talaba(bo‘lgusi o‘qituvchi) kelajakdagi hayotida foydalanishi mumkin bo‘lgan ko‘nikmalarni rivojlantirish talab etiladi.

Jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bilan rag‘batlantirilgan ta‘lim tizimini takomillashtirish maktab o‘quvchilarining psixologik rivojlanishiga qo‘yiladigan talablarni doimiy ravishda murakkablashtiradi. Bugungi kunda maktab o‘quvchilarining bilimlar yig‘indisini o‘zlashtirishlari etarli emas, maktab o‘quvchilarini o‘rganishga o‘rgatish vazifasiga katta ahamiyat beriladi va bu psixologik jihatdan ularni o‘rganishga intilishga o‘rgatish demakdir. Shuning uchun birinchi oliy ta‘lim tizimi o‘qituvchilari o‘z oldilariga ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat sifatida talabalarning ta‘limning ichki tomonlariga yangi ongli va maqsadli munosabatining paydo bo‘lishi uchun motivatsiya xususiyatlarini shakllantirish vazifasini qo‘yishlari lozim.

Ushbu muammo ustida ishlash jarayonida biz kundalik hayotda uzluksiz ta'lim tizimida asosiy kompetensiyalar va kompetensiyaga asoslangan yondashuv tushunchalarini joriy etish va ulardan foydalanish ta'lim natijalarining samaradorligini oshirishi mumkin degan xulosaga keldik.

Ta'lim kompetensiyasi, A.V.Xutorskiyning ilmiy qarashlarida - bu voqelik bilan bog'liq holda shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan talaba faoliyatining o'zaro bog'liq semantik yo'nalishlari, bilimlari, qobiliyatlari, ko'nikmalari va tajribasi majmuidir.

Shunchaki "kompetentliklar" va "ta'lim kompetensiyalari" o'rtasida farq bo'lishi kerak. Talaba uchun kompetensiyalar uning kelajagi qiyofasi, o'zlashtirish yo'riqnomasidir. O'qish davrida bunday "o'zgarishlar" kompetensiyalarining ma'lum tarkibiy qismlari unda shakllanadi va u nafaqat kelajakka tayyorgarlik ko'rishi, balki hozirgi paytda yashashi uchun ularni tarbiyaviy nuqtai nazardan o'zlashtiradi.

S.E.Shishov va V.A.Kalneyning ilmiy qarashlariga ko'ra, kompetensiya - bu olingan bilimlar asosida harakat qilish qobiliyatidir. Kompetensiya universal bilimlarga asoslangan mustaqil faoliyat tajribasini anglatadi. Kompetensiya tushunchasi bizning baholash va malaka haqidagi fikrimizni o'zgartiradi.

Shunday qilib, asosiy kompetensiyalar deganda umuminsoniy bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar, shuningdek, mustaqil faoliyat tajribasi va talabalarning shaxsiy javobgarligining yaxlit tizimi tushuniladi. Ushbu yondashuv o'qituvchidan umumiy ta'lim maktabi bitiruvchisining kelajakdagi kasbiy faoliyatida qanday universal (asosiy) va maxsus (malakaviy) shaxsiy xususiyatlar zarurligini aniq tushunishni talab qiladi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchining faoliyatning indikativ asosini - mavzu, vositalar, maqsadlar, mahsulot va faoliyat natijalari tavsifini o'z ichiga olgan faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlar to'plamini tuzish qobiliyatini nazarda tutadi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar jamoasi tomonidan oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisi va boshlang'ich sinf bitiruvchisi maketi yaratilgan bo'lib, ular pedagogik faoliyatimizga qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. [1]

Ta'lim kompetensiyalari shaxs ishtirok etadigan barcha faoliyat turlariga, masalan, kattalar mutaxassisiga emas, balki faqat umumiy ta'lim yo'nalishlari va

o'quv fanlariga kiritilgan. Bunday kompetensiyalar umumiy ta'limning predmet-faoliyat komponentini aks ettiradi va uning maqsadlariga har tomonlama erishishni ta'minlashga qaratilgan.

A.V.Xutorskiyning so'zlariga ko'ra, asosiy ta'lim kompetensiyalari umumiy fan va fan darajalarida amalga oshiriladi. Shularni inobatga olib, amaliy ish jarayonida oldimizga fan darajasida taklif etilgan barcha kompetensiyalarni amalga oshirish vazifasi qo'yildi. Bizning holatda esa bu maqsad matematika darslari darajasida amalga oshiriladi.

Biz zamonaviy ta'limga mos tarzda oliy ta'lim tizimi talabalari ya'ni bo'lg'usi o'qituvchilarga kichik maktab o'quvchilarining asosiy matematik kompetensiyalarini shakllantirish texnologiyasini taklif qilamiz. Bizning fikrimizcha, kompetensiyalarni tavsiflashda aniqlovchi tushunchalar izlanish, o'ylash, hamkorlik qilish, harakat qilish, moslashish so'zlaridir. Ushbu so'zlarni boshlang'ich ta'lim tizimiga nisbatan kompetensiyalarning xususiyatlarida biz quyidagicha tushunamiz: [2]

1-rasm. Boshlang'ich ta'lim tizimi kompetensiyalari

qidirish: atrof-muhitni so'roq qilish - o'qituvchi bilan maslahatlashib ma'lumot olish;

o'ylash: o'tmish va hozirgi voqealar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish; muayyan bayonotga, taklifga tanqidiy munosabatda bo'lish; noaniqlik va murakkablikka qarshi tura olish; munozaralarda pozitsiyani egallash va

o‘quvchi(talaba) fikrini rivojlantirish; salomatlik, shuningdek, atrof-muhit bilan bog‘liq ijtimoiy odatlarni baholash;

hamkorlik qilish: guruhda ishlay olish; qaror qabul qila bilish; kelishmovchilik va nizolarni hal qilish; rozilik; zimmasiga yuklangan vazifalarni ishlab chiqish va bajarish;

harakat qilish: ishga kirishish; mas'uliyatli bo'lish; guruh yoki jamoaga qo'shila bilish va hissa qo'sha olish; ishini tartibga sola bilish; hisoblash va modellashtirish qurilmalaridan foydalanish;

moslashish: yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish; qiyinchiliklarga qarshi turish; yangi yechimlarni topish.

Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni, ta'lim mazmunini rivojlantirish borasidagi ishlarning holatini hisobga olgan holda shuni ta'kidlaymizki, boshlang'ich ta'lim tizimini ana shu asosiy kompetensiyalarni rivojlantirmasdan turib, shakllantirish mumkin emas.[3]

Kichik maktab o'quvchilarining asosiy kompetensiyalarini shakllantirish matematik tushunchalarni o'rganish jarayonida Boshlang'ich ta'limning Davlat ta'lim standartlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Ushbu ta'lim shakllarining barchasi talabani ijtimoiy va kasbiy rollarga kiritishga qaratilgan bo'lib, uni ikkalasida ham muvaffaqiyatli bo'lishga o'rgatadi. Bu unga o'z kasbiy darajasini mustaqil ravishda oshirishga, butun hayoti davomida o'rganishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Доманский Е.В. Рефлексия как элемент ключевой образовательной компетенции//Интернет-журнал «Эйдос». - 2003. - 24 апреля. - <http://www.eidos.ni/joumaP2003/0424>. him.

2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 58-64.

3. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. - М., 1998.